

Revistas científicas em perspectiva histórica

Ismael Cáceres-Correa

Ediciones nuestraAmérica desde Abajo

Concepción, Chile

ediciones@nuestramerica.cl

Resumo: Este breve artigo sintetiza ideias básicas que devemos conhecer ao tentar compreender as revistas científicas. Primeiramente, estabelecemos quando podemos falar de revistas científicas no sentido que entendemos hoje. Em segundo lugar, iniciamos uma resposta para explicar o propósito das revistas científicas. Por fim, discutimos a necessidade de publicar nossas descobertas. Este trabalho é puramente teórico e tem como objetivo introduzir a discussão.

Palavras-chave: revistas científicas; ciência; comunicação científica.

Introdução

Uma das tarefas que empreenderemos hoje é caracterizar as revistas científicas. No entanto, se nos fosse pedido para definir o que são e como diferem de outras publicações, seríamos capazes de fazê-lo? Para responder a essa pergunta, vamos traçar o caminho que elas percorreram para se tornarem o meio de comunicação que são hoje.

Nossa jornada começa na Europa, há 357 anos. Os primeiros registros conhecidos de revistas científicas, no sentido que entendemos hoje, remontam ao ano de 1665. A primeira delas foi publicada em 5 de janeiro daquele ano na França - *Journal des Sçavans* -, seguida por outra em 6 de março na Inglaterra - *Philosophical Transaction* - (Reyna 2015; Piqueras 2007; Mendoza e Paravic 2006; Reyes 2018; Sabbatini 1999).

Compreender o contexto dessa situação é crucial para entender as origens das revistas científicas como as conhecemos hoje. A Revolução Copernicana, que teve início em 1543 com a publicação de "*De revolutionibus orbium coelestium*" por Copérnico, marcou o início de uma nova abordagem para compreender o mundo físico. Nas décadas seguintes, essa nova perspectiva de abordar os problemas do mundo físico influenciou profundamente vários intelectuais europeus. Diante da falta de uma metodologia crítica estabelecida nas universidades, esses intelectuais começaram a se reunir em particular para discutir suas ideias. Um século depois (Sabbatini 1999), nenhuma universidade europeia havia adotado oficialmente os métodos inovadores de autocorreção oferecidos por essa nova perspectiva, posteriormente conhecida como método científico. Como resultado, começaram a surgir sociedades científicas na Europa Ocidental.

Essas sociedades mantinham um sistema de correspondência entre seus diretores e vários intelectuais membros da sociedade ou de outras localidades. Essas trocas epistolares se tornaram cada vez mais difundidas e críticas. Elas não apenas eram respondidas, mas também discutidas por outros especialistas, que acrescentavam críticas, comentários e julgamentos ao trabalho. Esse sistema era conhecido como "*Republique des Lettres*" (Sabbatini 1999; Echeverry-Bonilla 2007). À medida que esse sistema crescia em escala e envolvia mais participantes, surgiu a necessidade de um meio que facilitasse o gerenciamento adequado das interações geradas. Isso se tornaria a semente das revistas científicas.

Conforme mencionado anteriormente, a segunda metade do século XVII na Europa testemunhou o estabelecimento de publicações periódicas científicas como o modelo ideal para comunicar os novos conhecimentos científicos. Isso é evidente a partir do surgimento de mais de uma centena dessas publicações durante esse período. Para citar algumas, *Giornale de' Letterati* (1668, na atual Itália), *Miscellanea Curiosa e Acta Eruditorum* (1670 e 1682, respectivamente, na atual Alemanha), *Journal des Nouvelles Découvertes sur Toutes les Parties de la Medicine* (1679, na França) e *Medicina Curiosa* (1684, na Inglaterra) foram fundadas (Mendoza e Paravic 2006; Piqueras 2007; Sabbatini 1999). Essas revistas eram caracterizadas por sua natureza multidisciplinar, estabelecendo a tendência para as revistas em geral. Revistas especializadas surgiriam apenas no século XIX, impulsionadas pelo campo da medicina.

Oficialmente, *The Lancet* (1823, na Inglaterra) é a revista médica mais antiga do mundo, embora existam duas revistas que reivindicam ser sucessoras diretas de revistas médicas anteriores: o *New England Journal of Medicine*, de 1812, e o *The American Journal of Medical Sciences*, de 1820 (Reyes 2018). Uma revisão simples revela que, desde sua criação, as revistas científicas se estabeleceram como o meio mais conceituado e prestigioso para a disseminação do novo conhecimento. Agora, perguntamos: o mesmo ocorreu na América?

As revistas científicas começaram a chegar à nossa região no final do século XVIII e início do século XIX, embora sua consolidação real só tenha ocorrido no último século. Os antecedentes traçados demonstram que a primeira revista científica de toda a América, e também em língua espanhola, foi a *Mercurio Volante* (1772) na Nova Espanha (principalmente no atual México). Outras publicações americanas antigas incluem *Medical Repository* (1797) nos Estados Unidos, *Gaceta Médica* (1864) no México, *Propagador das Ciências Médicas* (1827), *Semanário de Saúde Pública* (1831), *Diário de Saúde* (1835), *Revista Médica Fluminense* (1835) e *Revista Médica Brasileira* (1841) no Brasil, *Anales de la Universidad de Chile* (1843, ainda em atividade), *Revista de Ciencias e Letras* (1857) no Chile, entre outras (Piqueras 2007; Mendoza e Paravic 2006).

Essas publicações, em sua maioria, pertencem a uma era passada, caracterizada por seu conteúdo geral e diversificado. No caso da América, as verdadeiras revistas científicas só surgiriam no século XX, originadas das universidades. Portanto, é válido argumentar que a verdadeira origem das revistas na região reside nas universidades e não no século XVII, como na Europa, onde foram estabelecidas por entidades privadas.

Desde o surgimento desse modelo de publicação em 1665 até os dias atuais, houve muitas mudanças na forma de publicar, mas a estrutura do modelo permanece a mesma: um sistema em que um grupo de especialistas se reúne para avaliar, comentar, fornecer feedback, criticar e comunicar a produção de novos conhecimentos. Agora que compreendemos de forma geral como surgem as revistas científicas, vamos discutir quais são as tarefas que elas desempenham.

O propósito das revistas científicas

Usaremos a palavra "propósito" em sua oitava acepção, de acordo com o dicionário da língua espanhola (DLE): "Razão de ser, finalidade ou justificação de algo". Portanto, vamos entender qual é o propósito de uma revista e, a partir disso, compreenderemos quando estamos diante de uma publicação que atende às suas exigências.

Vamos definir o que é uma revista científica. Para isso, podemos revisar diretamente as definições existentes sobre o assunto. Por exemplo, a American Library Association (ALA) afirma que uma revista científica é uma "publicação periódica que publica artigos científicos e/ou informações atualizadas

sobre pesquisas e desenvolvimento em um determinado campo científico". A International Standardization Organization (ISO) menciona que revistas científicas são "publicações em série que geralmente tratam de uma ou mais áreas específicas e contêm informações gerais ou científicas e técnicas" (Aguirre 2006). A UNESCO afirma que as revistas científicas, entre outras coisas, são aquelas que fornecem "todos os detalhes necessários para verificar a validade dos argumentos do autor ou reproduzir seu trabalho" (Rovalo 2004). Para nosso caso, utilizaremos a definição cunhada pelo Latindex em seu glossário, pois ela sintetiza as ideias mais aceitas sobre o que constitui uma dessas publicações:

Uma revista que publica predominantemente artigos resultantes de pesquisas (provenientes de projetos de pesquisa científica financiados por fundos públicos ou privados) ou estudos originais que contribuem para a disciplina da revista. É exigido que apliquem um sistema de arbitragem para a aprovação dos artigos e geralmente são altamente especializadas em seus conteúdos.

Com essas definições, podemos propor um propósito para as revistas científicas, que seria:

1. Ser um registro sistemático do conhecimento e um local para sua preservação.
2. Ser um meio de comunicação fluído para divulgar as últimas descobertas do conhecimento.
3. Garantir e certificar a validade do conhecimento.
4. Facilitar a construção e consolidação de comunidades científicas.
5. Reconhecer publicamente a propriedade intelectual daqueles que geram novos conhecimentos.

Agora que sabemos que as revistas desempenham funções específicas na comunidade científica, pois apenas ao publicar nelas estamos comunicando formalmente as novas descobertas. Isso também contribui para conceder o devido reconhecimento à pessoa que realizou uma pesquisa e garante que o que foi publicado foi discutido por um grupo de especialistas que concordam que o estudo representa uma contribuição. A tradição cumulativa da ciência é refletida na construção de extensos arquivos fornecidos pelas revistas, nos quais podemos buscar para ampliar nosso conhecimento sobre um tópico específico. Com essa introdução ao mundo da comunicação científica, vamos discutir a pergunta: Por que publicar?

A necessidade de publicar nossas descobertas

Nesta sessão, vimos que as universidades europeias do século XVII não adotaram de forma generalizada, nem rapidamente, as mudanças epistemológicas decorrentes da chamada Revolução Copernicana, que compreende o período entre a publicação de "De revolutionibus orbium coelestium" por Copérnico em 1543 e a publicação de "Philosophiæ naturalis principia mathematica" por Newton em 1687. Esse período marcou a consolidação de uma nova forma de se relacionar com o conhecimento, discutir e criticar o que estava estabelecido como verdadeiro por meio da validação de cada parte apresentada. As sociedades científicas europeias surgiram como espaços de consolidação do método científico e assumiram a responsabilidade da comunicação científica formal por meio de publicações periódicas, agora conhecidas como revistas científicas.

Essas sociedades científicas eram grupos privados associados a empresas comerciais, geralmente impressoras. Consequentemente, suas publicações sempre faziam parte de um investimento privado. Quando a venda em massa de revistas científicas passou das sociedades científicas para editoras

comerciais, em grande parte como resultado das guerras mundiais, a privatização do conhecimento científico não era estranha para a Europa. Desde o início, as revistas científicas eram privadas e o acesso a elas era restrito. Em contraste, na América, as revistas científicas associadas a sociedades científicas eram esporádicas e, em sua maioria, tinham vida curta. O surgimento real e consistente das revistas em nossa região ocorreu no século XX, facilitado pelas universidades. Como resultado, o acesso aberto é o modelo predominante para publicações na região, o que significa que elas estão disponíveis gratuitamente tanto para autores quanto para leitores. Apenas os formatos físicos podem envolver custos, mas na maioria dos casos foi estabelecido um sistema de trocas (compartilhando as publicações de outras universidades).

Dado esses contextos históricos e regionais, vamos discutir por que devemos publicar. Quais são os benefícios de publicar? Qual é a necessidade de publicar em uma época dominada pela internet e recursos digitais?

Referências

- Aguirre Cabrera, Marcela. 2006. "Definición y Gestión de una Revista Científica". Presentación en *Taller para Editores y Autores Científicos*, La Paz, 6 al 8 de diciembre.
- Echeverry-Bonilla, Diego. 2007. "385 años después de la 'République des lettres'". *Revista colombiana de ciencias pecuarias*, n.º 20: 402-5.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/rccp/article/view/324158/20781341>
- Glosario. Latindex. https://latindex.org/lat/documentos/Glosario_Latindex_esp.pdf
- Mendoza, Sara y Tatiana Paravic. 2006. "Origen, clasificación y desafíos de las Revistas Científicas". *Investigación y Postgrado* 21, n.º 1: 49-75.
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872006000100003
- Piqueras, Mercè. 2007. "Aproximación histórica al mundo de la publicación científica". *Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve*, n.º 9: 1-13.
<https://raco.cat/index.php/QuadernsFDAE/article/view/260109>
- Reyes, Humberto. 2018. "Historia, propósitos y características de las revistas médicas". *Revista médica de Chile* 146, n.º 8: 913-20. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872018000800913
- Reyna Espinosa, Felipe. 2015. "La Bibliografía Latinoamericana de la UNAM: a propósito de los 350 años de la primera revista científica". *Ibersid* 9: 47-52. <https://doi.org/10.54886/ibersid.v9i0.4247>
- Rovalo, María. 2004. "Normalización de revistas científicas." *Acta Universitaria* 14, n.º 3: 5-11. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41614301>
- Sabbatini, Marcelo. 1999. "Evolución histórica de las publicaciones científicas: de la République des Lettres hasta la World Wide Web". Máster, Universidad de Salamanca, España.
<https://www.sabbatini.com/marcelo/artigos/1999sabbatini-republique.pdf>